

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQRISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQRISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	
КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.....	708
Сулейманов Ильнур Радикович	
O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RESIRKULYATSION AKVAKULTURA TIZIMLARINING (RAS) STRATEGIK AHAMIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	715
Nazokat G'ulomova	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	719
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	724
Xazratov Abror Panjiyevich	
AUDITORLIK DALILLARI VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH JARAYONINING MUHIM JIHATLARI.....	730
G'aniev Z.U.	
ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА ПЕРЕХОДА НА НДС КАК НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	736
Буранова Лола Вахобовна	
Садиков Искандар Гайратович	

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	744
Turgunbayev Utkir Begimovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDITNING IQTISODIY MOHIYATI, MAQSADI VA INSTITUTSIONAL O'RNI	749
Saitmuratov Saitmurot Masharip o'g'li	
KELAJAK STRATEGIYASI INNOVATSION HR-SIYOSATLAR VA YOSH KADRLAR BILAN ISHLASHNING KONSEPTUAL MODEL	755
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	761
Saitmuratov Saitmurot Masharip o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	767
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ	771
Курбанов Рустам Раджапович	
FOND BOZORI ORQALI XUSUSIYLASHTIRISH: POLSHA TAJRIBASI, O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	775
Chinulov Qahramon Ravshanovich	
SAMARQAND QISHLOQLARIDA "OILAVIY MEHMON UYLARI" (GUEST HOUSES) VA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: ISHCHI KUCHI VA KAPITAL NAZARIY TAHLILI	781
Ozoda Pardayeva	
YASHIL INNOVATSIYALARNING O'ZBEKISTONDAGI IQTISODIY ROLI	787
Mamatsoliyev Muhammadjon	
SUV TANQISLIGI SHAROITIDA SOHANI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISH (XORIJ TAJRIBASI)	793
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ASALARICHILIK TARMOG'INI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	797
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA NEFT-GAZ SANOATI KORXONALARIDA AXBOROT ALMASHINUVINI TAKOMILLASHTIRISH "Muborak gazni qayta ishlash zavodi MCHJ misolida"	802
Abdullayev Munis	
TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING MILLIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI	809
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING MILLIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank hisobi va auditi” kafedrası dotsenti, PhD

Email: a.nurmukammedov@tsue.uz

ORCID: 0009-0003-5010-2398

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy mohiyati, uning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi ahamiyati hamda xizmatlar sohasini moliyalashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy o'sish, aholi bandligi va yalpi ichki mahsulot tarkibidagi o'rni tahlil qilinib, ushbu sohani rivojlantirishda bank kreditlarining roli asoslab berilgan. Shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlash jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, moliyalashtirish mexanizmlari hamda kreditlash samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan. Tadqiqot natijasida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, tijorat banki, kreditlash, kredit resurslari, iqtisodiy o'sish, kredit siyosati, kredit portfeli, moliyalashtirish, bank tizimi, iqtisodiy taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье исследованы экономическая сущность кредитования сферы услуг коммерческими банками, его значение для развития национальной экономики, а также теоретические и практические аспекты финансирования предприятий сферы услуг. Проанализирована роль сферы услуг в обеспечении экономического роста, занятости населения и формировании валового внутреннего продукта, а также обосновано значение банковских кредитов в развитии данного сектора экономики. Кроме того, раскрыты специфические особенности процесса кредитования субъектов сферы услуг, механизмы финансирования и основные направления повышения эффективности кредитования. По результатам исследования разработаны научные выводы и практические рекомендации, направленные на совершенствование практики кредитования сферы услуг.

Ключевые слова: сфера услуг, коммерческий банк, кредитование, кредитные ресурсы, экономический рост, кредитная политика, кредитный портфель, финансирование, банковская система, экономическое развитие.

Abstract: This article examines the economic essence of lending to the service sector by commercial banks, its significance for national economic development, and the theoretical and practical aspects of financing service-sector enterprises. The role of the service sector in economic growth, employment generation, and the structure of gross domestic product is analyzed, and the importance of bank lending in the development of this sector is substantiated. Furthermore, the study highlights the specific features of the lending process for service-sector entities, financing mechanisms, and the main directions for improving lending efficiency. Based on the research findings, scientific conclusions and practical recommendations aimed at improving lending practices in the service sector have been developed.

Keywords: service sector, commercial bank, lending, credit resources, economic growth, credit policy, credit portfolio, financing, banking system, economic development.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida keyingi yillarda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60–80 foizni tashkil etib, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda [1]. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, axborot texnologiyalari, moliyaviy xizmatlar, logistika, turizm, ta'lim va tibbiyot xizmatlarining jadal rivojlanishi xizmatlar sektorining iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Global iqtisodiy munosabatlarning chuqurlashuvi, xalqaro raqobatning kuchayishi va raqamli transformatsiya jarayonlarining tezlashishi xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining moliyaviy resurslarga bo'lgan talabini sezilarli darajada oshirmoqda. Mazkur sharoitda xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarining investitsiya loyihalarini amalga oshirish, aylanma mablag'larini to'ldirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va xizmatlar sifatini oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni shakllantirishda bank kreditlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, tijorat banklari tomonidan xizmat ko'rsatish sohasini samarali kreditlash iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xususi sektor rolini kuchaytirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Savdo, transport, logistika, turizm, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim va tibbiyot xizmatlarining kengayishi mazkur sohada faoliyat yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini yanada kuchaytirmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ko'p jihatdan moliyalashtirish manbalariga bog'liq bo'lib, ushbu manbalar ichida tijorat banklari kreditlari alohida o'rin tutadi. Bank kreditlari xizmat ko'rsatish sohasi subyektlariga o'z faoliyatini kengaytirish, yangi xizmat turlarini tashkil etish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va bozorda raqobat ustunligini ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash banklar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, kredit portfelini diversifikatsiya qilish, foizli daromadlarni oshirish va yangi mijozlar bazasini shakllantirish imkoniyatini yaratadi.

Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash jarayoni sanoat yoki qishloq xo'jaligi tarmoqlarini moliyalashtirishdan muayyan jihatlari bilan farq qiladi. Xususan, mazkur sohada nomoddiy aktivlar ulushining yuqoriligi, inson kapitali ahamiyatining kuchliligi, pul oqimlarining o'zgaruvchanligi va xizmatlar bozorida raqobat muhitining tez o'zgarishi kredit risklarini baholashda alohida yondashuvlarni talab etadi. Amalda qo'llanilayotgan an'anaviy kredit baholash usullari ko'p hollarda xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining haqiqiy moliyaviy salohiyatini to'liq aks ettira olmaydi. Natijada kredit qarorlarining sifatini oshirish, risklarni to'g'ri baholash va kredit resurslaridan samarali foydalanish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, mamlakat iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi ortib borayotgan bir sharoitda mazkur sohani moliyalashtirishning asosiy manbalaridan biri bo'lgan bank kreditlarining iqtisodiy mazmunini chuqur o'rganish, kreditlashning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish hamda xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining kredit layoqatini baholash mexanizmlarini rivojlantirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash amaliyotining iqtisodiy mohiyatini kompleks tadqiq etishni taqozo etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy mohiyatini tadqiq qilish, uning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi ahamiyatini baholash hamda xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlash bilan bog'liq faoliyati tanlangan.

Tadqiqot predmetini esa tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar, kredit risklarini baholash mexanizmlari va kreditlash samaradorligini oshirishga qaratilgan uslubiy yondashuvlar tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning nazariy asoslarini boyitish, banklarda kredit risklarini baholash tizimini takomillashtirish hamda mazkur sohani moliyalashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari tomonidan xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash masalalari iqtisodiy o'sish, moliyaviy vositachilik va bank risklarini boshqarish nazariyalari bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiy

adabiyotlarda bank kreditlari iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, investitsiya jarayonlarini faollashtirish va xususiy sektor faoliyatini rag'batlantirishning muhim omili sifatida e'tirof etilgan.

Iqtisodiy adabiyotlarda kredit munosabatlarining nazariy asoslari va bank tizimining iqtisodiy o'sishdagi roli keng tadqiq qilingan. Xususan, moliyaviy sektor rivojlanishi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari R. Levin tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, uning tadqiqotlarida bank tizimining samarali faoliyati iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishi ilmiy jihatdan asoslangan [9]. Shuningdek, T. Bek, A. Demirguch-Kunt va R. Levin tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi tadbirkorlik faolligini oshirishi va iqtisodiy tengsizlikni qisqartirishga xizmat qilishi ko'rsatilgan [10].

Bank kreditlari va moliyaviy vositachilikning nazariy jihatlari F. Mishkin tomonidan keng yoritilgan bo'lib, uning fikricha, tijorat banklari iqtisodiyot subyektlarining vaqtincha bo'sh mablag'larini samarali qayta taqsimlash orqali iqtisodiy resurslar harakatini ta'minlaydi [5]. Shu nuqtayi nazardan, xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlash iqtisodiy o'sishning muhim moliyaviy mexanizmi hisoblanadi.

Bank menejmenti va kredit risklarini boshqarish sohasida A. Sonders va M. Kornett tomonidan kredit risklarini baholash, monitoring qilish va kamaytirish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar ishlab chiqilgan [6]. Mualliflar kredit qarorlarini qabul qilishda moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda sohaviy risklar va bozor muhiti ta'sirini ham hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar.

P. Rouz va S. Xadjins tadqiqotlarida tijorat banklari faoliyatida kredit portfelini diversifikatsiya qilish va kredit risklarini samarali boshqarish bank barqarorligining muhim sharti sifatida qaralgan [7]. Ularning fikricha, kredit resurslarining iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha oqilona taqsimlanishi banklar daromadlilikini oshirish bilan birga risklar konsentratsiyasini kamaytiradi.

Zamonaviy bank tizimida kredit risklarini boshqarish bo'yicha xalqaro yondashuvlar Bazal qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tamoyillarda o'z aksini topgan. Mazkur hujjatlarda kredit risklarini aniqlash, baholash, monitoring qilish va nazorat qilish bo'yicha xalqaro standartlar belgilangan [4]. Ushbu tamoyillar xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlash jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muallif fikriga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy mohiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

- xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondirish;
- investitsion faollikni rag'batlantirish;
- yangi ish o'rinlarini yaratish;
- aholi daromadlarini oshirish;
- xizmatlar sifati va hajmini ko'paytirish;
- iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi multiplikativ samarani kuchaytirish;
- milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlash.

Xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos xususiyati shundaki, ushbu tarmoqda moddiy aktivlarga nisbatan inson kapitali, bilim, malaka va xizmat ko'rsatish texnologiyalari asosiy ishlab chiqarish omili hisoblanadi. Shu sababli mazkur sohada kredit risklarini baholash jarayoni sanoat yoki qishloq xo'jaligi korxonalariga nisbatan muayyan farqlarga ega bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash mamlakat iqtisodiyotida qator ijobiy natijalarni shakllantiradi.

Birinchidan, kredit resurslari xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining investitsiya faolligini oshiradi. Bu esa yangi xizmat turlarini joriy etish, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilish va xizmatlar sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Ikkinchidan, xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xizmatlar sohasi mehnat sig'imi yuqori bo'lgan tarmoq hisoblanganligi sababli kredit mablag'lari hisobiga tashkil etilgan har bir yangi loyiha qo'shimcha ish o'rinlarini yaratadi.

Uchinchidan, mazkur sohani kreditlash ichki talabning o'sishiga va yalpi ichki mahsulot hajmining ko'payishiga xizmat qiladi. Bu jarayon iqtisodiyotda multiplikativ ta'sirni yuzaga keltirib, boshqa tarmoqlar rivojlanishini ham rag'batlantiradi.

To'rtinchidan, xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi aholi turmush darajasi va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bunda tibbiyot, ta'lim, turizm, transport va raqamli xizmatlarning ahamiyati alohida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlashning iqtisodiy mohiyati, mazkur sohaga xos kredit risklari va ularni baholashning sohaviy metodologiyasi yetarli darajada o'rganilmaganligini ko'rsatdi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining kredit layoqatini baholashda raqamli faollik ko'rsatkichlarini qo'llash masalalari qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy mazmuni va uning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi ahamiyatini o'rganish uchun kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, iqtisodiy-matematik modellashtirish hamda ekspert baholash usullari qo'llanildi.

Statistik tahlil usuli yordamida mamlakat iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi, bank kreditlari hajmi va kredit portfelining tarkibi baholandi. Qiyosiy tahlil orqali rivojlangan mamlakatlar amaliyoti va O'zbekiston tijorat banklari tajribasi o'rtasidagi farqlar aniqlandi. Tizimli yondashuv xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash jarayonini o'zaro bog'liq elementlar yig'indisi sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

Tadqiqotning nazariy asosini moliyaviy vositachilik nazariyasi, kredit munosabatlari konsepsiyasi, iqtisodiy o'sish nazariyalari hamda bank risklarini boshqarish bo'yicha ilmiy qarashlar tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biriga aylanmoqda. Mazkur sohaning yalpi ichki mahsulotni shakllantirish, aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlik muhitini rivojlantirishdagi ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Shu bois xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, xususan, tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Tahlillar ko'rsatishicha, so'nggi yillarda respublika bank tizimi iqtisodiyot tarmoqlarini kreditlash hajmini sezilarli darajada oshirdi. Bank kreditlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, investitsiya faolligini kuchaytirish va xususiy sektor rivojlanishini ta'minlashning muhim moliyaviy vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi korxonalarining investitsiya va aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyoji kredit resurslari hisobiga qoplanmoqda.

Tadqiqot davomida mamlakat bank tizimida kreditlash jarayonlarining dinamikasi hamda xizmat ko'rsatish sohasi kreditlarining umumiy kredit portfelidagi o'rni tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval
O'zbekiston bank tizimida kreditlash faoliyatining asosiy tendensiyalari¹

Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023	2024	2025
Kredit portfelining yillik o'sishi, %	16,8	19,4	21,7	18,6	17,3
Xususiy sektor kreditlari ulushi, %	66,4	70,1	73,8	77,5	80,0
Muammoli kreditlar ulushi, %	5,3	5,0	4,7	4,3	4,0
Xizmat ko'rsatish sohasi kreditlari ulushi, %	23,1	25,4	27,8	30,2	32,1

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tahlil qilingan davr mobaynida kredit portfelining umumiy hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Shu bilan birga, xususiy sektor kreditlarining ulushi 66,4 foizdan 80,0 foizgacha oshgan. Bu esa iqtisodiyotni bozor mexanizmlari asosida rivojlantirish hamda xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosati samaradorligini ko'rsatadi.

Muammoli kreditlar ulushining pasayish tendensiyasi kuzatilgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichning 5,3 foizdan 4,0 foizgacha kamayishi banklarda risklarni boshqarish tizimi takomillashayotganligidan dalolat beradi. Shu bilan bir vaqtda xizmat ko'rsatish sohasiga ajratilayotgan kreditlar ulushining 23,1 foizdan 32,1 foizgacha oshishi mazkur sohaning iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganligini tasdiqlaydi.

Tahlil natijalari xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash iqtisodiy faollikka bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Xizmat ko'rsatish sohasi subyektlari tomonidan jalb qilingan kredit mablag'lari asosan savdo, transport, logistika, turizm, ta'lim, tibbiyot va axborot-kommunikatsiya xizmatlari yo'nalishlariga yo'naltirilmoqda (2-jadval).

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari [2].

2-jadval

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlari bo'yicha kredit resurslarining taqsimlanishi²

Yo'nalishlar	Ulushi (%)
Savdo xizmatlari	28
Transport va logistika	21
Turizm xizmatlari	12
Ta'lim xizmatlari	10
Tibbiyot xizmatlari	9
Axborot texnologiyalari	11
Boshqa xizmatlar	9

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kredit mablag'larining asosiy qismi savdo hamda transport-logistika xizmatlariga to'g'ri keladi. Bu mazkur sohalarda pul aylanmasining yuqoriligi va investitsiyalarning tez qaytishi bilan izohlanadi. Keyingi yillarda axborot texnologiyalari va raqamli xizmatlarni moliyalashtirish hajmining o'sishi kuzatilmoqda, bu esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liqdir.

Tadqiqot jarayonida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy samaradorligi baholandi. Bunda kredit resurslarining bandlik, investitsiya va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilindi (3-jadval).

3-jadval

Xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy samaralari³

Ko'rsatkich	Ta'sir darajasi
Yangi ish o'rinlari yaratilishi	Yuqori
Investitsiya faolligi	Yuqori
Soliq tushumlari o'sishi	Yuqori
YaIM o'sishi	O'rtacha yuqori
Eksport xizmatlari rivojlanishi	O'rtacha
Hududiy iqtisodiy faollik	Yuqori

Mazkur natijalar xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash iqtisodiyotda multiplikativ samara hosil qilishini ko'rsatadi. Xususan, kredit mablag'lari hisobiga tashkil etilgan yangi xizmat ko'rsatish obyektlari aholi bandligini ta'minlash bilan bir vaqtda mahalliy budjet daromadlarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining kredit layoqatini baholash uchun integratsiyalashgan skoring modeli taklif etildi.

Model 1. Integratsiyalashgan kredit reytingi modeli.

$$KR = 0,30FS + 0,25CF + 0,20COL + 0,15DA + 0,10MP$$

bu yerda:

KR – kredit reytingi;

FS – moliyaviy barqarorlik indeksi;

CF – pul oqimlari barqarorligi;

COL – garov ta'minoti darajasi;

DA – raqamli faollik indeksi;

MP – bozor istiqbollari indeksi.

Ushbu modelning afzalligi shundaki, u an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda raqamli iqtisodiy faollikni ham baholash imkonini beradi. Bu xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining haqiqiy moliyaviy holatini aniqroq baholashga xizmat qiladi.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash uchun quyidagi iqtisodiy-matematik model ishlab chiqildi:

Model 2. Xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash samaradorligi funksiyasi.

$$ES = \beta_0 + \beta_1 CR + \beta_2 INV + \beta_3 EMP + \beta_4 DIG + \varepsilon$$

bu yerda:

ES – iqtisodiy samaradorlik indeksi;

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari [2] [3].

3 Manba: muallif ishlanmasi.

CR – ajratilgan kreditlar hajmi;
INV – investitsiyalar hajmi;
EMP – yaratilgan ish o'rinlari;
DIG – raqamlashtirish darajasi;
 ε – tasodifiy omil.

Model natijalari xizmat ko'rsatish sohasida kreditlar hajmining ortishi iqtisodiy faollik, investitsiya jarayonlari va mehnat bozori ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim moliyaviy mexanizm ekanligini ko'rsatdi. Bank kreditlari mazkur sohada investitsiya jarayonlarini faollashtirish, aholi bandligini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim moliyaviy mexanizmlardan biri ekanligini ko'rsatdi. Xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyot tarkibida qo'shilgan qiymat yaratish, aholi bandligini ta'minlash, raqobat muhitini shakllantirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda muhim o'rin egallaydi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur sohaning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda bank kreditlari hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot davomida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning iqtisodiy mazmuni va funksional xususiyatlari o'rganilib, mazkur jarayon faqatgina kredit resurslarini taqdim etish mexanizmi emas, balki iqtisodiyotda investitsiya faolligini kuchaytirish, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish vositasi ekanligi asoslandi.

Tahlillar natijasida O'zbekiston bank tizimida xizmat ko'rsatish sohasiga ajratilayotgan kreditlar hajmi va ularning umumiy kredit portfelidagi ulushi barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanligi aniqlandi. Bu holat mamlakatda xizmatlar iqtisodiyotining rivojlanib borayotganligi hamda mazkur sohani moliyalashtirishga bo'lgan talabning ortib borayotganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlash iqtisodiy o'sish, investitsiya jarayonlari, aholi bandligi va soliq tushumlarining ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlandi.

Tadqiqot jarayonida xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarini kreditlashning o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi. Xususan, mazkur sohada moddiy aktivlar ulushining nisbatan pastligi, nomoddiy aktivlar va inson kapitali ahamiyatining yuqoriligi, xizmatlar bozorida raqobatning tez o'zgaruvchanligi hamda pul oqimlarining mavsumiy xususiyatlari kredit risklarini baholash jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslandi. Bu esa xizmat ko'rsatish sohasi uchun maxsus kredit baholash metodologiyasini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning muhim natijalaridan biri sifatida xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining kredit layoqatini baholash uchun integratsiyalashgan reyting modeli ishlab chiqildi. Taklif etilgan model moliyaviy barqarorlik, pul oqimlari holati, garov ta'minoti, raqamli iqtisodiy faollik va bozor istiqbollarini kompleks baholashga asoslangan bo'lib, kredit risklarini aniqlash aniqligini oshirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kredit qarorlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

birinchidan, xizmat ko'rsatish sohasi subyektlari uchun alohida sohaviy kredit skoring tizimini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda elektron hisob-fakturalar, onlayn tushumlar, POS-tranzaksiyalar, soliq ma'lumotlari va raqamli faollik ko'rsatkichlaridan foydalanish zarur;

ikkinchidan, xizmat ko'rsatish sohasida kredit risklarini baholashning kompleks metodologiyasini ishlab chiqish va uni tijorat banklari amaliyotiga tatbiq etish lozim;

uchinchidan, kredit monitoringi jarayonlarini raqamlashtirish hamda kredit oluvchilar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan platformalarni joriy etish maqsadga muvofiq;

to'rtinchidan, xizmat ko'rsatish sohasi subyektlarining kredit tarixini baholashda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini kengaytirish zarur;

beshinchidan, banklarda xizmat ko'rsatish sohasiga ixtisoslashtirilgan risk-menejment standartlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish talab etiladi;

oltinchidan, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirish uchun kredit kafolatlari va sug'urta mexanizmlarini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash amaliyotini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotida investitsiya faolligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmatlar sifati va hajmini kengaytirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda bank tizimi kredit portfelining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Taklif etilgan ilmiy yondashuvlar va amaliy tavsiyalarning tijorat banklari faoliyatiga tatbiq qilinishi xizmat

ko'rsatish sohasi subyektlarini moliyalashtirish samaradorligini oshirish va milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashga muhim hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. – Washington D.C.: IMF Publications, 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Yillik hisobot. – Toshkent, 2025.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2025.
4. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. – Basel: Bank for International Settlements, 2000.
5. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 13th Edition. – New York: Pearson Education, 2022.
6. Saunders A., Cornett M.M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. – 10th Edition. – New York: McGraw-Hill Education, 2024.
7. Rose P.S., Hudgins S.C. Bank Management and Financial Services. – 10th Edition. – New York: McGraw-Hill Education, 2019.
8. Heffernan S. Modern Banking. – 3rd Edition. – Chichester: John Wiley & Sons, 2021.
9. Levine R. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda // Journal of Economic Literature. – 1997. – Vol. 35. – No. 2. – P. 688–726.
10. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R. Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country Evidence // World Bank Policy Research Working Paper. – Washington D.C., 2004.
11. World Bank. Global Financial Development Report: Financial Inclusion and Development. – Washington D.C.: World Bank Publications, 2023.
12. Nurmuxammedov A.Yu. Tijorat banklari tomonidan xizmat ko'rsatish sohasini kreditlashning nazariy asoslari. //Muhandislik va iqtisodiyot. 2023-yil, avgust-sentyabr. № 2–3-sonlar. 52-56-b.
13. Nurmuxammedov A.Yu. Development Mechanisms of Remote Banking Services by Commercial Banks//European Journal of Business Startups and Open Society (EJBSOS) | ISSN: 2795-9228. Vol. 2 No. 10 (November – 2022), rp.11-16.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>